

BEGALI QOSIMOV - MUMTOZ ADABIYOT TADQIQOTCHISI**Panjiyeva Shahnoza Jovli qizi**

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada adabiyotshunos olim, filologiya fanlari doktori, davlat arbobi Begali Qosimovning hayoti va ilmiy faoliyatiga doir ma'lumotlar yoritib berilgan bo'lib, olimning adabiyotshunoslikka doir tadqiqotlari qisqacha bayon qilindi.

Kalit so'zlar: adabiyot, olim, so'ngi jadid, tadqiqot, mumtoz adabiyot, dissertatsiya.

O'zbekiston Respublikasi fan arbobi, adabiyotshunos, olim o'zbek adabiyotining ko'pgina jabhalarini chuqur o'rgangan benazir tadqiqotchi ustozimiz Begali Qosimovdir. Men magistrlik dissertatsiyasi mavzusini o'rganar ekanman, olimning ilmiy faoliyati, ham shaxsiy hayot yo'lini o'rganishim jarayonida qayta-qayta hayratga tushdim. Negaki, Begali Qosimov o'zbek adabiyotshunosligining qadimgi davridan to yangi davr adabiyotigacha bo'lgan bosqichlaridagi, ijtimoiy-adabiy, adabiy-estetik tafakkur jihatlarini chuqur nigoh o'tkir zehni bilan katta ilmiy izlanishlar olib bordi. Tadqiqotlarining qiziqarli jihatlari shundaki, o'zbek mumtoz adabiyoti tarixi deysizmi, yoki jadidchilik (jadid adabiyoti) davri deysizmi umuman, adabiyotshunoslikning har qaysi davr yo'nalishlarini chuqur o'rgangan. Jahon adabiyoti manbaalarini yaxshi bilgan. Adabiyotga doir maktab darsliklarining dasturini tuzishda ham xizmatlari katta. Olimning hayot yo'liga nazar tashlar ekanman, u haqidagi esdaliklar, maqolalarni jumladan, yaqin do'sti bo'lgan A.Oripovning ustoz haqidagi xotiralari, Ozod Sharafuddinovning «So'ngi jadid qissasi», professor N. Jabborovning «Abadiyatga aylangan lahza», professor B. Karimovning «Ilmning sharofati» kabi maqolalari orqali Begali Qosimovning ham olim ham inson sifatidagi qiyofasini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Ozod Sharafiddinovning «So'ngi jadid qissasi» maqolasini o'qigan paytim, «...taqdiri azal rostdan ham Begali Qosimovni so'ngi jadid sifatida maydonga keltirganmikin» deb o'ylab qolaman; *“O'rtoqlari hazillashib uni shunday deb atashardi. Darhaqiqat, Begali Qosimov ilmiy faoliyatining hammasini to'laligicha jadidlar mavzuiga bag'ishlagan, ularning ma'rifatparvarlik sohasidagi, millatni uyg'otib hozirgi zamon tsivilizatsiyasiga esh qilish yo'lidagi harakatlarini davom ettirgan edi. Deyarli yarim asr davom etgan bu ish jarayonida Begalining o'zi ham jadidlarning qay bir xislatlarini o'zlashtirib olgandek ko'rinardi. Shuning uchun “So'nggi jadid” degan*

laqab unga juda mos tushgan edi.¹” Darhaqiqat, Begali Qosimov biz avlodlarga o‘tmishdagi xalq dardi bilan yashab, faqat xalq manfaati uchun xizmat qilgan ma’rifatparvar, ziyoli bobokalonlarimizni bizga qaytarib berdi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Begali Qosimov tadqiqotlariga nazar tashlar ekanman, hech qaysi ma’lumotni shunchaki ta’kidlamaydi, barchasini aniq ma’lumotlar, dalillar asosida izohlaydi. Albatta, bu tadqiqotlarining tagida katta mehnat, mashaqqatlar yotibdi. A.Oripov ham xotiralarida do‘stini shunday eslaydilar:

“Adabiyotimizning biz bugun baralla o‘qib-o‘rganayotgan katta bir bo‘g‘inini, yuzdan ortiq ijodkorlar merosini fanimizga, ilimimizga qaytarib berdi. Xalqimiz, yoshlarimiz Begaliday olim sharofati bilan bu merosdan bahramand bo‘lmoqda. Lekin bu ish oson kechgan emas. Buning uchun Begali Qosimov bormagan kutubxona, izlamagan manba qolmadi. U bir qarasangiz Qozonda, bir qarasangiz Ufada, bir qarasangiz Peterburgda yoxud Ovrupo shaharlarida bo‘lib, o‘sha davr adabiyoti vakillariga tegishli materiallarni axtardi, topdi va ommalashtirdi.”²

Izlanishlari asosida tayyorlagan risola bo‘ladimi, qo‘llanma yoki darslik bo‘ladimi barchasini ommaga tushunarli, sodda tarzda taqdim qiladi. Uni o‘qiyotgan talaba va o‘quvchilar qiynalmasdan tushunadilar. Olimning mahorati ham shunda aslida.

Olimning ilmiy tadqiqotlariga to‘xtaladigan bo‘lsak asosan, jadid adabiyoti sohasida katta izlanishlar olib borgan. Lekin mumtoz adabiyot yo‘nalishi bo‘yicha ishlari ham talaygina. Ammo hali bu izlanishlari deyarli o‘rganilmagan shu sababli dissertatsiya mavzui “Begali Qosimov-mumtoz adabiyot tadqiqotchisi” deb nomlagan holda tadqiqotga kirishdik.

Begali Qosimov o‘zbek adabiyoti tarixi taraqqiyot bosqichini uchta katta davrga bo‘lib o‘rgangan:

1. Islomgacha bo‘lgan davrdagi turkiy adabiyot
2. Islomiy davr turk adabiyoti
3. Yangi davr o‘zbek adabiyoti

Adabiyot yuqorida ko‘rsatilgan dastlabki ikki davrda umumturkiy xalqlar uchun mushtarak tarzda rivojlanganligi sababli ham olim uni turkiy adabiyot(o‘zbek, qozoq, qirg‘iz va h.k) deb izohlaydi.

Birinchi davr eng qadimgi zamonlardan arablar istilosigacha bo‘lgan asrlar adabiyotini o‘z ichiga oladi. “Avesto”, afsonalar, rivoyatlar, asotirlar, qo‘shiqlar, O‘rxun-Enasoy yodgorliklari bu davrning asosiy manbalari hisoblanadi.

¹ <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/ozod-sharafiddinov-so-nggi-jadid-qissasi-2006>

² [https://n.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/ona-tili_va_adabiyot/O'zbek%20adabiyoti%20va%20adabiy%20aloqalar%20tarixi%20\(Begali%20Qosimov\).pdf](https://n.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/ona-tili_va_adabiyot/O'zbek%20adabiyoti%20va%20adabiy%20aloqalar%20tarixi%20(Begali%20Qosimov).pdf)

Islom nafaqat ijtimoiy-siyosiy tafakkurga shu bilan birgalikda adabiy-estetik qarashlarga ham taʼsir etmasdan qolmadi. Ayni paytda, insoniy tuygʻularni qardoshlik, oʻzaro xayrixohlik, komil inson gʻoyalari bilan boyitdi. Bu davrda ayniqsa, poeziya kuchli rivojlandi. Sharq poetikasi qonuniyatlari asosida turk va fors sheʼriyati ravnaq topdi. Shoirlar ikki tilda (turk, fors) va uch tilda (turk, fors, arab) tillarida ijod etdi. Ammo, oʻzbek tili oʻzining ulugʻvorligini, imkoniyatlarini yoʻqotmadi, aksincha, ravnaq topti. Bunga Alisher Navoiy ijodida oʻzbek tilining eng yuqori choʻqqilarga olib chiqilgani katta isbotdir.

Yangi davr adabiyotining tashkil topishi murakkab davrga toʻgʻri keldi. Aynan oʻsha paytda millat istiqboli qoʻldan ketganligi uchun bu davr adabiyotining butun gʻoyasi ozodlikka intiluvchanlik, erk uchun kurash gʻoyalari bilan sugʻorildi. Ammo shunda ham millat oʻzligini yoʻqotmadi. Asta-sekinlik bilan islohotlar orqali erkka tomon olgʻa harakatlandi. Yangi davr adabiyoti yangiliklar bilan maydonga keldi. Yangilangan barmoq vazni, yangi janrlar (drama, publitsistika, realistik proza) ning maydonga kelishi davr xususiyatlaridir. Choʻlpon zamon dardini oʻz satrlariga koʻchirdi. A. Qodiriy dastlabki romanchilikni boshlab berdi. Fitrat chinakam oʻzbek dramachiligining yoʻlboshchisi boʻldi. Yangi oʻzbek adabiyotshunosligining dastlabki namunalari yaratildi.

Begali Qosimovning tadqiqotlarining koʻlami keng. Buni bitta maqolada, nainki, bitta dissertatsiyada ham tanishtirish qiyin. Lekin “katta daryolar ham kichik irmoqlarning suvidan toʻladi” deganidek biz kabi yosh tadqiqotchilar ham dastlabki izlanishlarimizni kichik maqolalar orqali yuzaga chiqarishdan boshladik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B. Qosimov, Oʻzbek adabiyoti va adabiy aloqalari tarixi —T.: «Fan va taxnologiya», 2008, 600 bet.
2. B. Qosimov, Muhammad Ali, R. Nurmatova. "Navoiyning nigohi tushgan". Gʻ. Gʻulom nomidagi "Adabiyot va sanʼat" nashriyoti, Toshkent 1986-yil bet.
3. "Maʼnaviyat yulduzlari"//A. Qodiriy nomidagi "Xalq merosi" nashriyoti, Toshkent, 1999.
4. N. Rahmonov, Oʻzbek adabiyoti tarixi (oʻquv qoʻllanma), Toshkent, 2014.
5. www.ziyo.uz, www.kitobxon.uz, www.ziyounet.uz

